

«TARIX DARSLARIDA TAFAKKUR, KO'NIKMA VA MALAKALARNI HOSIL QILISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI»

Ochilov Iskandar Omongaldi o'g'li

Guliston davlat universiteti "Tarix" yo'nalishi talabasi

ochiloviskandar13@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8011418>

Annotatsiya: Mazkur maqolada tarix darslarida pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarda tarixiy voqealarni idrok qilishga yo'naltirish, ularning o'zligini anglash, shaxs sifatida kamol topishiga yordam beradigan tushunchalar, milliy, umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash xususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiya, ko'nikma, malaka, tarix fani, tafakkur

Kirish (Introduction) Inson bilimi cheksiz bo'lmaganidek tarix o'qitish uslubiyati, ayniqsa tarix darslari turlari ham jamiyat taraqqiyoti va ilmiy-texnikaviy inqilob jarayonida yangidan yangi tur variantlar bilan boyib borishi zarurligini, bir joyda tepsinib turmasdan dialektik harakatda bo'lishini unutmaslik kerak.

Bugungi kunda jamiyatni o'rab turgan ijtimoiy muhit o'quvchilar dunyoqarashida o'z tamg'alari bilan iz qoldirmoqda. Bunday sharoitda tarix o'qituvchisining vazifasi sinfda mavjud bo'lgan barcha o'quvchilar diqqat e'tiborlarini ularga nisbatan differentsiatsiya usulini qo'llab, bir vaqtda ularning hammalari uchun maqbul bo'lgan tarixiy materialni bayon qilish bilan, ikkinchi tomondan har bir o'quvchining qiziqishlarini hisobga olgan holda unga individual yondoshishga harakat qilmog'i kerak.

Tarix darslari samaradorligini oshirib borish uchun o'qituvchi tarix fanining rivojlanib borishini sistemali ravishda kuzatib bormog'i kerak. Ayniqsa yuqori sinfo'quvchilarini tarixdan chop etilayotgan yangi asarlar mazmuni bilan tanishtirib borishlari o'quvchi yoshlarda tarix o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini yanada o'sishga olib keladi.

- Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review) Umuman tarix darslarida ta'limning texnika vositalaridan foydalanish darsning samaradorligini oshiradi. Texnika vositalari o'qitish va o'rganish sifatini ko'tarishga o'quvchilarning o'quv materialini qiziqib o'rganishga va puxta o'zlashtirishiga xizmat qiladi. Ekran ko'rsatmaliligining o'qituvchi uchun eng qo'laylisi bu-diafilm va dipozitivlardir. Tarixiy voqealarni qamrab olish, syujetlarning har xilligi bo'yicha, tasviriy materiallarga boyligi bilan boshqalaridan ustun turadi. Diapozitivlarni ko'rsatish izchilligini o'qituvchining o'zi aniqlab beradi. Kadrlarga tayanib o'qituvchi hikoya qilish, tushuntirish va suhbat utkazish mumkin. Agar texnik imkoniyatlar bo'lsa ekranda ikkita kadrni ko'rsatish mumkin. Bunda masalan taqqoslash uchun, o'zgarishlarni aniqlash uchun kerak bo'ladi, aytaylik shaharlarning kurinishida, mehnat kurslaridagi har xil tarixiy davrlardagi o'zgarishlar va hokozolarni ko'rsatish mumkin bo'ladi. Teleeshitirishlar, kinofilmlar qisqa vaqt ichida keng ma'lumot bera oladi. Ular orqali tarixiy voqealar qatnashchilarining (aktyorlar ijrosida) jonli ovozi eshita oladi. Telekursatuvlar filmlarga nisbatan (aktual) dolzarblikga ega. Ular orqali ayniqsa o'quvchilar yaqin vaqtlardagi voqealar bilan tanishib boradi. Bularga nisbatan filmlarni ishlashning o'ziga ancha vaqt ketadi. Kinofilmni o'quvchilarga ko'rsatishdan oldin, o'qituvchining o'zi uni sinchiklab ko'rib chiqishi va o'rganishi lozim. Tarix o'qitish tajribasida o'quv filmlaridan foydalanishning bir qancha usullari bor:

- a) o'qituvchi o'z bayonini o'quv filmining eng muhim va yorqin sahifalarini ko'rsatish bilan bog'lab olib boradi;
- b) 10-14 minutda qisqa o'quv filmlariga bag'ishlab dars o'tkaziladi;
- c) maxsus kino darslari tashkil etiladi.

O'qituvchi darsda kinoparcha yoki teleko'rsatuvni kirgazganda, ularning bilim berish jarayonidagi funksiyasini aniq bilish kerak bo'ladi. Murakkab va ma'suliyatli, bu kinofilm, teleko'rsatuvlarni mavzu bo'yicha asosiy bilim manbai sifatida qabul qilish ya'ni amalda buni tele ya'ni kinodars deb atashadi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology) Bunga o'qituvchi ham o'quvchilar ham e'tiborsiz qaramasligi kerak va u katta tayyorgarlikni talab qiladi. Dars oldidan o'quvchilarni ekrandan qanday ma'lumot olishlari kerakligini aytib, tushuntirilib, tayyorlanish ham yaxshi usul. Unda film (ko'rsatuv) ko'rish paytida bajarishlari lozim bo'lgan topshiriqlar berish mumkin. Bunga film bo'yicha savollar, reja tuzish (ular doskaga yozib qo'yiladi) kiradi. O'quvchilar javob izlashi kerak. Ko'rish paytida bunday topshiriqlar ko'pincha yuqori sinf o'quvchilariga beriladi.

Shuningdek, teleekran tarix o'qitishda ko'rsatmalilikning samaradorligini yanada oshiradi. Tarix o'qitish tajribasi teledars g'oyaviy-tarbiyaviy va didaktik jihatdan boshqa ko'rsatmali vositalardan ko'ra ancha qulay va afzal ekanligini isbotladi. Shunday qilib o'quvchilar xotirasida saqlab qolishi kerak bo'lgan tarixiy materiallar tarixiy bilimning ikkinchi muhim tarkibiy qismini tashkil etadi. O'qitish usuli deganda ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning ma'lum maqsadga erishishga qaratilgan birgalikdagi faoliyat usullari tushuniladi. Boshqacha qilib aytganda, o'qitish usullari har ikkala faoliyatning ya'ni o'qituvchi tomonidan o'quvchilarni bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirish, g'oyaviy axloqiy jihatdan tarbiyalash, ularda ilmiy dunyoqarashning shakllantirish hamda o'quvchilar tomonidan o'sha nazarda tutilgan ilmiy bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish faoliyatida qo'llaniladigan usullarni o'z ichiga oladi.

Tarix o'qitishning ko'rsatmali bo'lishining ta'limiy va tarbiyaviy ahamiyati ham katta. Avvalo, ko'rsatmali qurol o'quvchilarning bilim olishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Ko'rsatmali tasvirlar tarixiy fakt va hodisalarning tashqi ko'rinishinigina emas, balki ularning ichki mohiyatini ham ochib beradi. Ko'rsatmali qurollar o'quvchilarning murakkab tarixiy hodisalarini, tarixiy tushunchalarning ma'nosini osonroq tushunib olishlariga yordam beradi. Ko'rsatmali qurollar tarixiy tushunchalarni shakllantirishga, ularning nazariy xulosalar va umumlashgan yakunlarni, ijtimoiy rivojlanishning ob'yektiv qonuniyatlarini o'zaro aloqalarni yaxshiroq tushunib olishlariga yordamberadi, shuningdek o'quvchilarni estetik jihatdan tarbiyalashning muhim vositasi bo'lib ham xizmat qiladi.

Tarixni bilish jarayoni tarixiy faktlarni o'zlashtirishdan boshlanadi. Tarixiy faktlarni o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, ular hech qachon aynan takrorlanmaydi. Shu bilan birga o'quvchilar tomonidan alohida tarixiy faktlarni bilib olish-tarixni o'zlashtirdi degan tushunchani ifoda etmaydi. Faktlar orasida mantiqiy aloqadorlik bo'lmasa, u holda faktlarning oddiy majmuasi bilimlarni formallashtiradi va tarixiy materiallarni ongli ravishda o'zlashtirilishiga halaqit beradi. Shunday qilib tarixni o'rganish jarayonida faktlar shunchaki o'rganilmasdan, balki ular orasidagi zarur aloqalarni taqqoslash, aniqlash va ma'lum darajada sistemalashtirib o'zlashtirishni ta'min etmog'i kerak.

Tarixiy faktlar ikki xil xarakterda bo'lishi mumkin. Birinchidan, ayrim tarixiy faktlar yagona

voqeani aks ettirib, tarixda faqat ma'lum sharoitda bir marotaba, ma'lum davrdagi shaxslarning ishtirokida, qat'iy chegaralangan makon va zamonda sodir bo'ladi.

Ikkinchidan tarixiy faktlar o'zlarida ma'lum tarixiy davr yoki zamon xususiyatlarini aks ettiradi.

- Tahlil va natijalar (Analysis and results) Tarixiy bilimlarni izlashtirib borish jarayonida o'quvchilar tafakkuri konkretlikdan umumlashtirilgan jarayonga, yana qaytadan umumlashtirilgan birmuncha yuqori darajadagi bilim asoslariga tayangan holda konkretlikka qarab harakat qiladi. Shuning asosida o'quvchiga ilgari ma'lum bo'lgan faktlar va ularga yondoshish, shuningdek, tarix ilmi taraqqiyoti munosabati bilan kashf etilgan yangi faktlar, ashyoviy dalillarga yondoshish munosabatlari yangicha tafakkur etiladi, asta-sekin takomillashib boradi. Bu jarayon o'zbek xalqining o'z istiqboliga erishgan bugungi kunida, ayniqsa, katta ta'limiy va tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi. Tarix ta'limida konkretlikdan umumiylikka o'tish va aksincha umumiylikdan konkretlikka o'tish oddiy aylanishgina bo'lib qolmasdan, balki o'quvchilarni tarixiy bilimlarni hamda aqliy kamolotlarini oddiydan murakkabga qarab muttasil rivojlanibborish jarayonidir. O'quvchilarda tarixiy bilimlarni shakllantirishda o'quvchilarning o'quv faoliyatlariga o'qituvchi tomonidan mohirlik bilan rahbarlik qilish alohida ahamiyat kasb etadi. Tarix o'rganish samaradorligini oshirish asosan o'quv jarayoniga to'g'ri rahbarlik qilishdan iborat bo'lib, bu jarayon asosan quyidagi holatlarni o'z ichiga oladi:

1. O'quvchilarni bilish faoliyatlarini tarixiy bilim manbalari bilan ta'minlash. O'quvchilarga tarixiy bilim manbalarining asosiy poydevori va muhim tomonlarini ilmiy asosda shakllantirish, birinchi navbatda tarix o'qituvchisining o'zini ana shunday bilimlarni nazariy va amaliy jihatdan egallashlarini, shuningdek, ana shu bilimlarni o'quvchilar ongiga yetkaza bilishning optimal usullari bilan qurollangan bo'lmog'i kerak.

2. O'quvchilarni o'rganiladigan tarixiy materialga nisbatan ruhiy holatlarini yo'naltira bilish, ularda tarixiy bilimlarga bo'lgan qiziqishlarni faol uyg'otib borish, dars jarayonida o'quvchilarni mustahkam, barqaror diqqat-e'tiborlarini tashkil eta bilish, nihoyat ularda mustaqil tafakkur etish ko'nikmalarini shakllantirish pedagogning faoliyatida asosiy o'rinni egallamog'i kerak.

3. Dars jarayonida o'quvchilar tomonidan tarixiy bilimlarni o'zlashtirishga, idrok etishga o'qituvchining bevosita va sistemali rahbarlik qilishi mazkur muammoni ijobiy hal etishning asosiy shartlaridan hisoblanadi. Mazkur o'rinda o'qituvchidan o'quvchilarni dars jarayonida o'rganilayotgan mavzudagi asosiy (yo'naltiruvchi g'oya, tayanch bilim) masalani, ya'ni bilishlari shart bo'lgan tarixiy masalani alohida qayd etishi, darslikda bo'lsa turilicha yozuvlarda bayon etilgan materialni, og'zaki bayon etilgan bo'lsa intonatsiyani, mavzuni bayon etish rejasini to'zishni, xaritada u yoki bu yo'nalishlarini aniq ko'rsatib berishni taqazo etadi. Eng asosiysi o'qituvchi bu jarayonda o'quvchilarning darslik matni ustida ishlashi bo'lmasin, tarixiy hujjatlar, davriy matbuot, va badiiy adabiyot asarlarini mustaqil tahlil etishni mustaqil faollashtirmog'i lozim.

4. O'qituvchi o'quvchilarni tarixiy materialni bilish jarayonini hamma bosqichlaridagi tafakkurlariga mohirlik bilan rahbarlik qilib bormog'i lozim. Bu rahbarlik birinchi galda yangi materialni bayon etishda, uni mustahkamlashda, uy vazifasini bajarish va umumiy takrorlash darslarida o'qituvchining diqqat markazida bo'lmog'i kerak. Ayniqsa, o'quvchilarning bilish tafakkurlarini idora etish va boshqarish ular tomonidan nazariy masalalarni o'zlashtirishda

katta ahamiyat kasb etadi. Mazkur o'rinda kuzatilgan maqsad o'quvchilar tarixiy faktlardan olgan bilimlari majmuasidan aniq nazariy xulosa chiqarishga erishsinlar, tarixiy faktlarning nazariy ifodasini mustaqil sharhlash imkoniyatiga ega bo'lsinlar.

5. O'quvchilar bilimni mustahkamlash uchun ularni darsda va uy vazifalarini bajarishdagi faoliyatlariga rahbarlik qilishni tashkil etish va ularda tarixiy bilimlarni shakllantirishda alohida o'rinni egallaydi.

6. O'quvchilarni o'quv faoliyatini tekshirish va ularga ma'lum o'zgarishlarni kiritib borish va ular olgan bilimlarnigina o'z ichiga olmasdan, balki ularning tarixiy bilimlarni tafakkur etish qobiliyatlarini, shuningdek, dunyoqarashga doir tushunchalarini qanchalik o'zlashtirib borish darajasini, tarixiy materiallar bilan mustaqil ishlash qobiliyatlari, tarixdan olgan bilimlarini o'qish jarayonida va ayniqsa, kundalik ijtimoiy hayotlarida amaliy jihatdan operativ ravishda qo'llashlarini idrok etish va boshqarishda o'z ifodasini topmog'i lozim. Tarix o'rganish jarayonida tarixiy bilimlarni egallab borishda tarix darslarini tematik rejalashtirish, o'quv dasturi va qo'llanmalari, darsliklarni rolini alohida qayd etish lozim.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations) Xulosa qilib aytish mumkinkim, tarixiy fakt va bilimlarni aniq va o'z o'rnida zarur bo'lgan formada va usullarda qo'llay bilish nihoyatda dolzarb vazifasidir. O'zbekistonning o'z istiqboliga erishganligi, tarixchi, tarixchi-metodist olimlarimiz va tajribali tarix o'qituvchilari oldida O'zbekiston va Jahon tarixi fanlaridan davrimiz talabi darajasidagi darsliklarni eksperiment yo'li bilan tajribasida sinab ko'rgan, maktab yoshlarini ma'naviy jihatdan kamolotgi etishini ta'minlaydigan, ilmiy-uslubiy va didaktik jihatdan to'laqonli darsliklar yaratishni taqazo etmoqda.

References:

1. Umumiy o'rta ta'lim davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. «Ta'lim taraqqiyoti», 3-maxsus son.-T.: «Sharq», 2009 y.
2. Tarix o'qitish metodikasi . Toshkent, 2015 yil
3. A. Harris, Teaching and Learning in the Effective School. Aldershot: Ashgate, 1999. – P.401.
4. Toshtemirova Saodat Abdurashidovna. Ta'lim sifati va uni demokratlashtirish ilmiy muammo sifatida //Uzluksiz ta'lim.-2020.- № 1 (86). — S.5
5. Шадриков В.Д. Философия образования и образовательные политики. -М.: Издательская фирма «Логос», 1993.
6. Неъматов, Р. (2023). Илк ўрта асрлар Хоразм тарихшунослигининг бугунги ҳолати. Марказий Осиё тарихи ва маданияти, 1(1), 122-125.